

EMOÇÕES RESSIGNIFICADAS: A LOGOTERAPIA E A RECONEXÃO COM A VIDA, APESAR DO LUTO.

¹Monika Schaefer Borges da Silva; ²Ana Regina Machado Figueiras; ³Leila Ramos Vilhena

⁴Wallace de Sousa Ramos; ⁵Thatyane Paiva de Carvalho; ⁶Juan Karlo Gomes de Medeiros
(orientador)

1,2,3,4,5 Graduandos de Psicologia da Universidade Maurício de Nassau – UNINASSAU-JP

Email: monyka.borges@yahoo.com.br

Introdução: Viktor Frankl, fundador da Logoterapia assevera que “A morte é uma das certezas da vida futura, razão pela qual temos que aproveitar os momentos da vida e as oportunidades, com responsabilidade”. Outrossim, entende-se que o luto é uma vivência inevitável e comum a todos. Durante o processo de luto os indivíduos se deparam com emoções e sofrimentos que vão desde a dor profunda até uma angústia intensa e a sensação de desamparo. A Logoterapia surge como uma abordagem psicológica que pode ajudá-los a ressignificar o luto, (re)encontrar um sentido de vida e prosseguir vivendo. **Objetivos:** Esta revisão narrativa objetiva compreender os princípios da Logoterapia enquanto ferramenta para resgate do sentido na vida durante o processo de luto e sua aplicação prática no suporte aos enlutados. **Metodologia:** Foi realizada uma busca em bases de dados como Google Scholar, PEPSIC, SCIELO identificando-se conceitos e estratégias da abordagem utilizáveis no contexto do luto. Revisou-se, também, relatos de experiências evidenciando sua eficácia na reconstrução do sentido. **Discussão:** Os enlutados tendem a se sentir desconectados de sua fé, crenças e valores e a Logoterapia propõe uma abordagem holística e humanística para lidar com o sofrimento ocasionado pelo luto, encontrando um sentido e propósito na vida a partir dele, entendendo que esses são preditores para a manutenção da saúde mental e emocional. Ao contrário do que possa parecer a Logoterapia não tem o objetivo de eliminar a dor, entendendo que sim, o enlutado é capaz de, nesse estado emocional, encontrar coragem e esperança reconhecendo e respeitando os valores da pessoa falecida, promovendo, assim, a (re)conexão. **Conclusão:** Este resumo ressalta a importância da Logoterapia como instrumento terapêutico valioso e eficaz no apoio aos enlutados, facilitando o resgate da esperança e do sentido na vida em meio à dor do luto. Reconhecendo a dimensão espiritual (noética) do ser humano, a Logoterapia oferece um cenário em que outras formas de cuidado no luto se complementam. Apesar disso ainda é necessário prosseguir com as pesquisas e os estudos clínicos que busquem avaliar a eficácia e os benefícios a longo prazo da abordagem no contexto do luto. Assim, incluindo os princípios da Logoterapia na prática clínica, os profissionais de saúde mental podem viabilizar um apoio mais significativo aos enlutados, auxiliando-os na jornada de reconstrução e transformação de sua dor após a perda de um ente querido.

Palavras-chave: Logoterapia; Luto; Sentido na vida

Área Temática: Revisões de literatura